

SANOAT SOHASIDA KLASTERLARNING O'RNI

Yusufova Laylo G'ayrat qizi

TMC instituti, "Iqtisodiyot" kafedrası o'qituvchisi

E.pochta: layloyusupova201@gmail.com

Tel: +998991765909

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14853104>

Annotatsiya. Bugungi kunda klasterlar mamlakatning iqtisodiy raqobatbardoshligini ta'minlovchi mexanizm va iqtisodiy o'sishning harakatlantiruvchi kuchi sifatida qaralmoqda. Dunyoning rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarida klasterlar sonining jadal sur'atda ko'payishi ham ularning yuqori samaradorligini ko'rsatib turibdi.

Jumladan klaster nazariyasining asoschisi **Maykl Porterning** fikriga ko'ra, mamlakat raqobatbardoshligini uning alohida firmalari emas, balki turli sohalardagi firmalar uyushmasi - klasterlarning xalqaro raqobatbardoshligi prizmasi orqali ko'rib chiqish kerak va ushbu klasterlarning ichki resurslardan samarali foydalanish salohiyati muhim ahamiyatga ega¹.

Kalit so'zlari: klaster, sanoat klasterlari, tarkibiy transformatsiya, xizmatlar savdosini to'liq liberalizatsiya qilish, agrosanoatda klasterlar, yengil sanoat, global innovatsion xizmatlar.

Аннотация. Сегодня кластеры рассматриваются как механизм, обеспечивающий экономическую конкурентоспособность страны и движущая сила экономического роста. Быстрый рост количества кластеров в развитых и развивающихся странах мира также свидетельствует об их высокой эффективности.

В частности, по мнению **Майкла Портера**, основателя теории кластеров, конкурентоспособность страны следует рассматривать не через призму отдельных фирм, а через призму международной конкурентоспособности кластеров - объединения фирм в различных отраслях, и важен потенциал этих кластеров по эффективному использованию внутренних ресурсов

Abstract. Today, clusters are considered as a mechanism ensuring the economic competitiveness of the country and a driving force of economic growth. The rapid increase in the number of clusters in developed and developing countries of the world also shows their high efficiency.

In particular, according to **Michael Porter**, the founder of cluster theory, the competitiveness of a country should be considered through the prism of the international competitiveness of clusters - an association of firms in various fields, and the potential of these clusters for the effective use of internal resources is of great importance.

O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishida klaster ahamiyatili tarzda ortib bormoqda. Klasterlar O'zbekistonda moddiy sanoatni rivojlantirish, balki yangi ish o'rinlarini oshirish, innovatsiyalarni ta'minlash, resurslardan samarali foydalanish va export salohiyatini oshirishga katta yordam beradi.

Klasterlar resurslarni yanada samarali taqsimlash va undan maksimal darajada oshirish mumkin. O'zbekistondagi ko'plab sanoat klasterlarida, yengil sanoat va agrar sohalarda, ishlab chiqarish jarayonlarini o'zaro hamkorlikda boshqarish orqali resurslar, asbob-uskunalar, xomashyo va oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish orqali amalga oshirilmoqda. Bu esa ishlab chiqarishni yaxshilash, mahsulotning sifatini va bozorga tez moslashishiga ta'sir ko'rsatadi.

Jahon banki mamlakatimiz iqtisodiy o‘shining asosiy omillaridan biri bo‘lgan xizmatlar sohasining O‘zbekistondagi holati bo‘yicha yangi hisobotini taqdim etdi. Hisobotda sohani rivojlantirish yo‘lidagi qiyinchilik va imkoniyatlar tahlil qilinib, uni liberallashtirish va modernizatsiya qilishga yo‘naltirilgan islohotlar taklif etilgan. Tegishli chora-tadbirlarning amalga oshirilishi mehnat unumdorligining oshishiga, yangi ish o‘rinlarining yaratilishiga va xizmatlar sohasiga investitsiyalar jalb etilishiga hamda iqtisodiyotning o‘shida davom etishiga olib keladi.

O‘zbekistonda barcha ish o‘rinlarining yarmidan ko‘pini ta‘minlab kelayotgan xizmat ko‘rsatish sohasi mustaqillikka erishilganidan buyon mamlakat iqtisodiyotini tarkibiy jihatdan transformatsiya qilishda asosiy rol o‘ynagan. 1991-yildan 2022-yilgacha ushbu sektordagi bandlik ulushi 37 foizdan 50 foizgacha oshdi, bu esa qishloq xo‘jaligida bandlik darajasi pasayishini deyarli to‘liq qoplash imkonini berdi.

2017-yildan boshlab O‘zbekistonda bozor islohotlari barqaror iqtisodiy o‘shiga zamin yaratib, yalpi ichki mahsulotning o‘rtacha yillik o‘sh sur‘ati 5,5 foiz atrofida bo‘ldi. 2023-yilda xizmatlar sohasining rivojlanishi ortidan YaIM 6.3 foizga o‘ydi. 2024-yilda mamlakat yalpi ichki mahsuloti yana 6 foizga o‘shishi kutilmoqda, bu esa O‘zbekistonga Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasidagi eng tez rivojlanayotgan beshta iqtisodiyot qatoriga kirish imkonini beradi.

Biroq, hozirgi vaqtda iqtisodiyotning tarkibiy transformatsiyasi sekinlashdi va xizmatlar sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi past darajada oshdi — 2010-yildagi 41 foizdan 2022-yilda 44 foizgacha, ushbu sektorda bandlik ulushi esa 2010-yildan beri qariyb 50 foiz darajasida barqarorlashdi.

Barqaror o‘shni ta‘minlash uchun xususiy sektorni kengaytirish va xizmatlar sohasini, ayniqsa global innovatsion xizmatlar sub-sektorini yanada rivojlantirishga qaratilgan islohotlarni amalga oshirish zarur. Bunday xizmatlarga axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), professional xizmatlar (konsalting, yuridik, arxitektura, muhandislik va boshqalar), shuningdek moliyaviy xizmatlar kiradi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmonida ham raqamli iqtisodiyotni asosiy “drayver” sohaga aylantirib, uning hajmini kamida 2,5 baravar oshirishga qaratilgan ishlarni olib borish. Raqamli infratuzilmani yanada rivojlantirish orqali barcha aholi maskanlarini va ijtimoiy obyektlarni hamda magistral avtomobil yo‘llarini keng polosali ulanish tarmoqlari bilan qamrab olish. Iqtisodiyotning real sektorida hamda moliya va bank sohalarida ishlab chiqarish va operatsion jarayonlarni raqamlashtirish darajasini 2026-yil yakuniga qadar 70 foizgacha oshirish. Dasturiy mahsulotlar industriyasi hajmini 5 baravar, ularning eksportini esa 10 baravar oshirib, 500 million AQSh dollariga yetkazish, kabi asosiy strategik maqsadlar keltirilgan².

O‘zbekiston iqtisodiyotida xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish va sanoatlashtirish ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan sharoitda klasterlar tizimini shakllantirish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Barcha tarmoqlar va hududlarda klasterlarni puxta o‘ylab shakllantirish ularni mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo‘shadigan vositaga aylantirish imkonini beradi.

Jumladan, agrosanoatda klasterlarni shakllantirish mamlakat taraqqiyot strategiyasining ajralmas qismi bo‘lib qolmoqda. Bu sohada klasterlarga qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish va chuqur qayta ishlash, chorvachilik, baliqchilik kabi komplekslarni yaratish, raqobatbardosh yuqori texnologiyali va eksportbop to‘qimachilik, oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni tashkil etish omili sifatida qaralmoqda.

Izlanishlar shuni ko'rsatadiki, hozirga qadar ularning samaradorligini baholashda yagona tizim takomillashmagan. Shundan kelib chiqqan holda ushbu tadqiqotda agrosanoat klasterining samaradorligini baholash usulini ko'rib chiqish maqsad qilib olindi. Buning uchun samaradorlikning o'ziga xos xususiyatlarini to'liq aks ettiradigan quyidagi ko'rsatkichlar tanlab olindi:

- sanoat tarmog'ining o'sishi (yalpi sanoatning o'sish sur'atlarini umuman iqtisodiyotning o'sish sur'ati bilan qiyosiy baholash);

- klaster tarmog'ining o'sishi (klasterlar yetishtirgan mahsulotlar hajmining o'sish sur'atini tegishli sanoat tarmog'i o'sish sur'ati bilan taqqoslash, klasterlar yetishtirgan mahsulotlar hajmining yalpi hududiy mahsulotdagi ulushi hamda klasterlarga yo'naltirilgan investitsiyalarning iqtisodiy qaytimini (daromadlilik darajasini) baholash.

Xizmat ko'rsatish sohasini liberallashtirish va modernizatsiya qilish uchun taklif etilgan islohotlarni amalga oshirish O'zbekistonga sezilarli iqtisodiy foyda keltiradi:

xususan, xizmatlar savdosini to'liq liberalizatsiya qilish mamlakatning real YaIMni 17 foizga oshirishi mumkin;

moliya, aloqa va sug'urta sohalari mos ravishda 23%, 39% va 45%ga o'sishi mumkin;

xizmatlar sohasini liberallashtirish farmatsevtika, elektronika va mashinasozlik kabi tarmoqlarni ham mos ravishda 24%, 30% va 23% ga o'sishini ta'minlashi mumkin;

xizmat ko'rsatish sohasida raqobatbardoshlikni oshirish malakali va malakasiz xodimlarning ish haqi o'sishi orqali aholining real daromadlarini 16%ga oshirishi mumkin.

Bundan tashqari, O'zbekistonning JSTga a'zo bo'lishi xizmatlar sohasini liberallashtirish bo'yicha islohotlarni amalga oshirish uchun noyob imkoniyatdir. Ushbu chora-tadbirlar soha faoliyatini xalqaro standartlarga moslashtirish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga va innovatsiyalarni joriy etishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son [Farmoni](#).
2. Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations: With a New Introduction. N.Y.: The Free Press, 1990, Palgrave Tenth Edition, 1998 - 855 p.
3. O'zbekiston Respublikasining sanoat ishlab chiqarishi 2022- yil yanvar-dekabr (dastlabki ma'lumot). Statistika agentligi press-relizi www.stat.uz
4. O'zbekiston Respublikasi statistika agentligi ma'lumotlari asosida tahlil qilingan.
5. Bochkova E.V. The methodology of cluster power calculation in the national production efficiency increase // Вестник КрасГАУ. – 2013. – №9 – С.29-36.
6. Кузиев К.Ф. Региональные особенности развития промышленности в экологически депрессивных регионах. // статья в материалы конференции. – 2015. – №1 – С.651-657.